

УДК 371.132

DOI 10.5281/zenodo.17356349

Научная статья

РОЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ

THE ROLE OF MENTORING IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF YOUNG TEACHERS

ВОРОЖЦОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

*учитель английского языка,
СОШ № 118 г. Барнаул.*

VOROZHITSOVA NATALIA ALEKSANDROVNA,

*English teacher,
Secondary School No. 118, Barnaul.*

В статье рассматривается роль наставничества в профессиональном развитии молодых педагогов в условиях введения ФГОС в систему образования. В работе анализируется личностно-ориентированный подход и способы осуществления наставнической деятельности, ее этапы и важность для адаптации и профессионального совершенствования преподавателей. Особое внимание уделяется обзору наставнической деятельности в системе образования и факторам эффективного наставничества. Автором подчеркивается значимость наставничества как востребованной образовательной методики, обеспечивающей трансляцию опыта и развитие необходимых навыков.

The article examines the role of mentoring in the professional development of young teachers in the context of the introduction of the Federal State Educational Standard into the education system. The paper analyzes a personality-oriented approach and methods of mentoring, its stages and importance for the adaptation and professional improvement of teachers. Special attention is paid to the review of mentoring activities in the education system and the factors of effective mentoring. The author emphasizes the importance of mentoring as a sought-after educational technique that ensures the transfer of experience and the development of necessary skills.

Ключевые слова: *наставничество, личностно-ориентированный подход, профессиональное развитие, образовательная методика.*

Key words: *mentoring, person-centered approach, professional development, educational methodology.*

Сегодня в России существует проблема дефицита специалистов в сфере образования. Правительство активно поддерживает молодых учителей, выбравших карьеру в этой области. Начальный период работы в школе характеризуется высоким уровнем стресса и необходимостью быстро адаптироваться. Внедрение ФГОС в образовательный процесс повышает стандарты, предъявляемые к личностным и профессиональным качествам преподавателей. Именно на современного педагога, как на представителя новых общественных тенденций, возложена важная задача — формирование всесторонне развитой личности, готовой к успешной деятельности в изменяющемся мире.

Возрождение системы наставничества, ориентированной на профессиональный рост, позволит молодым специалистам повысить мотивацию к самосовершенствованию. Такая система должна включать в себя поддержку со стороны опытных коллег, готовых делиться знаниями и опытом, а также обеспечивать возможности для профессионального развития. Наставник несет ответственность за информационную, организационную, обучающую и другие виды поддержки, способствуя адаптации и непрерывному профессиональному росту начинающего педагога [7, с. 19; 10].

В российской педагогике тема наставничества имеет богатую историю. В советский и российский периоды это явление активно исследовали, анализируя его с точки зрения социальной педагогики и психологии образования. Многие отечественные исследователи внесли вклад в теоретическое осмысление наставничества (среди них О.А. Абдуллина [1], В.И. Загвязинский [4], Н.В. Кузьмина [6], П.И. Образцов [8] и другие). Вопросы наставничества также поднимаются в официальных документах, формирующих современную образовательную политику государства.

К.Д. Ушинский анализировал вопросы, касающиеся наставничества. Он полагал, что не следует надеяться на то, что практический навык полностью нивелирует недостаток теоретических знаний. Теория и практика должны взаимодействовать, усиливая друг друга, а не существовать по отдельности. Следовательно, успешная профессиональная адаптация молодого педагога тесно связана с педагогическим уровнем, навыками и познаниями наставника [12].

Наставничество направлено на формирование благоприятной среды для достижения успеха, раскрытия возможностей, личностному и профессиональному росту, нейтрализации или сокращению препятствий для развития наставляемого.

Задача наставника — создать условия, в которых его наставляемый сможет полностью реализовать свой потенциал, стать более самостоятельным и адаптированным к социальной среде. Помимо этого, наставничество ставит своей целью стимулирование личностного и карьерного прогресса, укрепление чувства собственной значимости и облегчение процесса интеграции в коллектив. Не менее важной задачей является выявление и преодоление факторов, тормозящих развитие наставляемого.

Процесс развития наставляемого происходит через формирование его профессиональных навыков, личностных и социальных принципов, через сотрудничество с опытным наставником, построенное на взаимном уважении и партнерских отношениях. Центральным аспектом такого взаимодействия является всестороннее раскрытие педагогического потенциала наставляемого, что необходимо для его успешной самореализации как в личном, так и в профессиональном плане.

В этой связи личностно-ориентированный подход в наставничестве обретает все большее значение. В его основе лежит деятельностная концепция становления личности [11, с. 54]. Применение данного подхода крайне важно в контексте наставничества в образовательной системе, где приоритет отдается потребностям, целям и ценностям развития наставляемого, а также максимальному учету его уникальных индивидуальных, субъектных и личностных черт [9, с. 76]. В рамках этого подхода личность воспринимается как деятельный участник, вовлеченный в многогранную систему полисубъектных взаимодействий, как «субъект-субъектных», так и «субъект-объектных». Развитие личности, согласно этой концепции, происходит в процессе деятельности, под воздействием социализации и целенаправленного воспитания. «Развитие» в данном контексте трактуется как позитивные изменения, носящие как качественный, так и количественный характер при определенных психолого-педагогических условиях, направленных на формирование благоприятного психологического климата, основанного на доверии, взаимоподдержке и уважительном отношении внутри педагогического состава. Такая атмосфера предотвращает напряжённость и разногласия в

коллективе, а также помогает педагогам — и опытным, и начинающим — эффективно справляться со стрессом. Кроме того, снижается вероятность возникновения однообразия в работе, предотвращается эмоциональное истощение и обеспечивается успешная интеграция молодых специалистов в педагогическую среду [5–6; 8].

К психолого-педагогическим условиям системы наставничества относятся:

– Активное применение методов, ориентированных на создание ценностных и эмоционально значимых связей между участниками наставнического процесса, раскрытие потенциала, зачастую скрытого от самих педагогов. Эту функцию обеспечивают педагоги-психологи и психологические службы, сопровождающие программы наставничества.

– Оказание психологической помощи наставляемым посредством специальных практик, стимулирующих развитие профессионального мастерства, укрепление психологического здоровья специалистов, помогающих преодолевать трудности в личной и профессиональной сферах. Психолог также играет роль в определении совместимости наставнических пар и групп.

– Создание условий, при которых педагоги не просто перенимают существующий опыт, а разрабатывают собственный уникальный профессиональный стиль, позволяющий сформировать индивидуальный подход к работе.

Главная задача наставника — воспитать у подопечного как внутреннюю готовность к работе, так и способность выполнять её на высоком уровне. Иными словами, необходимо предоставить не только средства и знания для эффективной работы молодого педагога, но и создать условия для практического применения полученных умений.

В наставничестве выделяют следующие этапы:

– адаптационный этап, когда происходит первичное знакомство наставника и наставляемого, оценивается уровень профессиональной компетентности и выявляются сильные стороны наставляемого и определяются зоны его развития;

– основной этап, на котором реализуется программа наставничества, разрабатывается индивидуальный план развития наставляемого и осуществляется практическая поддержка в профессиональной деятельности с передачей опыта, профессиональных навыков, вследствие чего происходит формирование профессионального мышления;

– контрольно-оценочный этап характеризуется мониторингом прогресса наставничества с оценкой достигнутых результатов, и фиксацией полученных компетенций, возможна корректировка программы развития в зависимости от индивидуальных особенностей наставляемого [2, с. 98].

Таким образом, особенностями эффективного наставничества являются:

- системный подход к организации процесса,
- регулярная обратная связь,
- индивидуальный подход к каждому наставляемому,
- создание доверительных отношений.

Для поддержки молодых преподавателей логично применить комплекс взаимосвязанных методик, направленных на их профессиональный рост в рамках методической работы. Этот подход основывался на логичной последовательности действий и взаимодействии между опытным наставником и молодым специалистом. При выборе наиболее эффективных методов, способствующих развитию профессиональных и личностных качеств молодых педагогов, особое внимание стоит уделять их индивидуальным особенностям и запросам в методической сфере.

В ходе анализа психолого-педагогической литературы было установлено, что наиболее действенными оказались методы, включающие педагогическое взаимодействие, персональные консультации, наблюдение за работой, диалог, а также взаимная оценка профессиональ-

ной деятельности. Достижение целей наставничества реализуются посредством последовательного прохождения трех ключевых этапов, описанных выше.

Для осуществления практического исследования выявлена необходимость в создании комплекса диагностических средств, включающих анкету, ряд тестов и опросник. С их помощью определяются характерные черты психологического климата в педагогическом сообществе, типы поддержки, оказываемой педагогам, формы методической работы, содействующие профессиональному развитию начинающих специалистов, их вовлеченность в разнообразные методические мероприятия, ориентированные на улучшение педагогической практики в целом.

С помощью анкетирования выявляются факторы, ведущие к снижению методической грамотности молодых педагогов в вопросах планирования и организации учебно-воспитательного процесса. Так появляется возможность определить ключевые трудности, с которыми сталкиваются молодые коллеги, и выявить важность программ, направленных на их профессиональное развитие и самосовершенствование.

Таким образом, в условиях дефицита педагогических кадров и повышенных требований к современному учителю, связанных с внедрением ФГОС и задачей формирования всесторонне развитой личности, целенаправленная поддержка молодых специалистов становится стратегическим приоритетом. Возрождение и системное развитие наставничества является ключевым ответом на этот вызов.

Наставничество представляет собой процесс, направленный не только на профессиональную адаптацию, но и на личностный рост молодого педагога. Эффективность наставничества обеспечивается его опорой на личностно-ориентированный и деятельностный подходы. Это предполагает построение партнерских, субъект-субъектных отношений между наставником и молодым учителем, с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и целей последнего.

Для реализации данной модели необходимы специальные диагностические инструменты (анкеты, тесты, опросники), позволяющие выявить конкретные трудности молодых педагогов, оценить методические потребности и точно выстраивать программу поддержки. Это превращает наставничество из формальной процедуры в действенный механизм профессионального роста.

Таким образом, успешное наставничество требует от обеих сторон вовлеченности, терпения и готовности к постоянному развитию. При правильном подходе этот процесс становится мощным инструментом профессионального и личностного развития молодого педагога.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдуллина О. А. Роль наставничества в личном развитии и профессиональной карьере молодого педагога в условиях сельской школы // Современное образование: актуальные вопросы и инновации. 2021. № 1. С. 27–30.
2. Ахметова С. Г. Новые образовательные технологии в организации неформального обучения персонала компаний // Креативная экономика. 2012. № 7. С. 98–104.
3. Блинов В. И., Есенина Е. Ю., Сергеев И. С. Наставничество в образовании: нужен хорошо заточенный инструмент // Профессиональное образование и рынок труда. 2019. № 3. С. 4–18.
4. Загвязинский В. И. О ценностных ориентирах современного профессионально-педагогического образования // Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании: материалы 21-й Международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 25–26 мая 2016 г. С. 28–31.
5. Ичетовкина Н. М. Система педагогического наставничества и сопровождения процесса адаптации выпускников педвуза // Преподаватель XXI век. 2019. №1-1. С. 95–103.

6. Кузьмина Н.В. Способности, одаренность и талант учителя / Л.: ЛГУ, 1983. 156 с.
7. Наставничество в системе образования России. Практическое пособие для кураторов в образовательных организациях / Под ред. Н.Ю. Синягиной, Т.Ю. Райфшнайдер. М.: Рыбаков Фонд, 2016. 153 с.
8. Настольная книга «Наставничество: эффективная форма обучения»: информационно-метод. материалы / авт.-сост. Нугуманова Л. Н., Яковенко Т. В. 2-е издание, доп., перераб. Казань: ИРО РТ, 2020. 51 с.
9. Образцов П. И. Технология профессионально-ориентированного обучения в высшей школе : учебник для вузов / П. И. Образцов, А. И. Уман, М. Я. Виленский; под редакцией В. А. Сластенина. 3-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2025. 248 с.
10. Российская Федерация. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180402/400951e1bec44b76-d470a1deda8b17e988c587d6/ (дата обращения: 29.09.2025).
11. Степанов Е. Н. Личностно-ориентированный подход в работе педагога: разработка и использование. М.: ТЦ Сфера, 2003. 128 с.
12. Ушинский К.Д. Русская школа / Сост., предисл., коммент. В.О. Гусаковой / Отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2015. 688 с.

Поступила в редакцию: 12.10.2025

Принята в печать: 17.11.2025

© Ворожцова Н. А., 2025.